

ТИПОЛОГИЯ ПОВЕСТВОАТЕЛЬНЫХ ФОРМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Бекниезова Бону Уктам кизи

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347879>

Аннотация

Статья посвящена анализу типологии повествовательных форм в художественном тексте. В центре внимания — формы авторского и персонажного повествования, особенности их взаимодействия и художественные функции. Исследование опирается на труды отечественных и зарубежных теоретиков повествования (М. М. Бахтина, Б. Успенского, Ж. Женетта и др.) и включает сопоставительный анализ различных повествовательных стратегий. Особое внимание уделяется роли повествователя в формировании читательского восприятия, степени его участия в тексте и характеру речевой организации.

Ключевые слова: повествование, повествователь, повествовательные формы, художественный текст, авторская речь, персонажная речь, фокализация, нарратология.

Повествование — фундаментальная категория художественного текста, обеспечивающая его структуру, восприятие и коммуникативную направленность. В современной нарратологии сложилась разветвленная система классификаций повествовательных форм, что обусловлено многообразием авторских стратегий и динамикой литературного процесса. Цель данной статьи — рассмотреть основные типы повествования, определить их признаки и проанализировать функциональные особенности в структуре художественного текста.

Особое внимание уделяется вопросу взаимодействия повествования с жанровой организацией произведения, поскольку одним из наиболее актуальных вопросов типологии жанра был и остается вопрос о взаимозависимости жанра и других (в первую очередь – стилевых) структурных уровней текста.

Повествовательная форма — это способ организации текста, через который реализуется рассказ о событиях, героях, внутреннем мире персонажей. В теории литературы повествовательные формы часто связываются с категорией нарратора — субъекта речи, осуществляющего рассказ. Согласно классификациям Б. Успенского и Ж. Женетта, формы

повествования могут различаться по ряду параметров: типу рассказчика (персонажный/внеклассный), степени его осведомленности, положению в пространственно-временной структуре текста и пр.

Для углубленного анализа существенным становится также разграничение понятий жанра и повествования. Только при четком определении сущности каждого из них возможно выявление их взаимосвязи, особенно в аспекте функционирования повествователя как носителя художественной концепции.

Важным аспектом нарратологического анализа является разграничение нарратора (повествователя) и фокализатора (носителя восприятия). Согласно Ж. Женетту, фокализация может быть: нулевая (всеведущий нарратор), внутренняя (восприятие через персонажа), внешняя (описание со стороны, без проникновения во внутренний мир).

В связи с этим важно отметить, что «любое слово художественного текста всегда принадлежит конкретному субъекту речи. В каждый конкретный момент повествования субъект речи всегда один, но субъектов сознания может быть много. Они формируют сложную иерархическую структуру, которая, по меткому образному выражению, «располагается» по принципу матрёшек» [6]

Например, любая реплика персонажа, о котором ведется «рассказ в рассказе», представляет собой выражение сознания этого персонажа. Однако это сознание включено внутрь художественного мира «вторичного» рассказа, который, в свою очередь, входит как компонент во внутренний мир основного повествователя — выразителя общей концепции произведения. Если функции повествователя выполняет сам автор, то данный нарратор непосредственно соотнесен с авторским сознанием. Если же повествование ведется от лица персонажа, то мы имеем дело с «включенным» в авторскую структуру персонажным сознанием. Подобная сложная организация субъективных уровней позволяет раскрыть полифонию сознаний, характерную для сложных художественных текстов.

Повествовательная форма тесно связана с жанровыми характеристиками текста. Например, жанр исповеди предполагает повествование от первого лица с высокой степенью откровенности, тогда как жанр эпопеи ориентирован на авторское, всеведущее повествование с широким охватом пространства и времени. Жанровая природа произведения определяет допустимые рамки повествовательной

стратегии, а сам выбор повествовательной формы, в свою очередь, может оказывать влияние на жанровое оформление текста. Таким образом, взаимодействие жанра и повествования — это не просто вопрос структуры, а ключ к интерпретации художественной концепции.

Разные формы повествования выполняют разнообразные художественные функции: структурно-композиционную (организация текста), коммуникативную (влияние на читателя), психологическую (раскрытие внутреннего мира персонажей), эстетическую (создание определенного стиля, ритма, интонации), концептуально-смысловую (репрезентация авторской идеи через нарратора).

Повествовательные формы играют ключевую роль в построении художественного мира. Их выбор определяет способ подачи информации, глубину эмоционального воздействия и читательскую интерпретацию. Современная литература активно экспериментирует с повествовательными структурами, расширяя рамки традиционной нарратологии.

Учет взаимодействия повествовательных форм с жанровыми и стилевыми уровнями текста позволяет глубже проникнуть в природу литературного произведения как многоуровневого и многосубъектного пространства. Структура повествования, встраиваясь в жанровую модель, одновременно и организует, и раскрывает концептуальное содержание произведения.

Формы повествования, с которыми встречаемся в прозаических произведениях, это дневниковые и эпистолярные записи, переписка, устный рассказ, монолог, диалог, исповедь. Чаще всего встречаются перволичная, третьеличная и субъективная формы, реже - объективная, от второго лица, циклическая (в форме цикла). Каждая из форм получает свою специфическую модификацию в зависимости от авторского мировидения и замысла произведения. Такое многообразие способов организации авторской речи отражает содержательную сторону литературных произведений.

В рамках литературоведческих исследований часто встречается смешение понятий «повествователь» и «рассказчик». Однако следует подчеркнуть, что эти термины обозначают разные повествовательные инстанции. Повествователь занимает более высокую и обобщающую позицию в речевой структуре текста: он определяет, какие события излагаются, каким образом они организуются, какие оценки даются

происходящему. В то время как рассказчик представляет собой образ героя или условного участника событий, которому повествователь делегирует функцию непосредственного изложения. Таким образом, рассказчик — это лишь один из выразительных средств повествования, своеобразная «маска» автора. Как утверждает В. В. Виноградов, «рассказчик — это форма литературного артистизма писателя» [3, с. 208].

В связи с этим актуализируется понятие «образ автора». Эта категория считается одной из ключевых в теории художественной речи. Концепция автора получила глубокое теоретическое осмысление в трудах Б. О. Кормана [4], М. М. Бахтина [1], В. В. Виноградова [3]. В их трактовке автор — это, во-первых, реальное лицо, создатель текста; во-вторых, — идеологическая позиция, воплощенная в художественной структуре произведения; и, в-третьих, — совокупность родовых и жанровых признаков, проявляющихся в композиции, стиле и оценочной системе. С нашей точки зрения, автор выступает как смысловой и ценностный интегратор текста: его идеи, взгляды, концепции, а также индивидуальный художественный язык составляют эстетическую целостность произведения. В терминологическом смысле «автор» — это внутренняя форма литературного текста, организующая его смысловое пространство.

Герои художественного произведения, включая рассказчиков, действуют в пределах одного нарративного мира. Таким образом, повествовательная манера является прямым выражением особенностей индивидуальной поэтики и стиля. Вскрыть своеобразие стиля писателя — значит определить строение его повествовательной системы.

Список литературы:

1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Советский писатель, 1972. — 502 с.
2. Бурден, В. Н. Нарратология: Теория рассказа и повествования. — М.: ИМЛИ РАН, 2014. — 356 с.
3. Виноградов, В. В. Стиль художественной прозы. — М.: Наука, 1980. — 320 с.
4. Генетт, Ж. Фигура. В 3 т. Т. 3: Рассказ. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. — 406 с.
5. С.Ю. Лебедев. Повествование и жанр в художественной прозе//Республика Беларусь, Минск